

AMOSTRAGEM

ARMADILHAS PARA MONITORAMENTO

Embora exista a amostragem convencional e sequencial de monitoramento, o método por meio de armadilhas é o mais **prático, rápido, simples e econômico.**

Consiste em uma armadilha adesiva que captura machos, e contém em seu interior 3 fêmeas virgens e 3 pupas da broca-da-cana, de mesmo lote.

Método de Monitoramento

Instalação na lavoura

3 noites

1º Avaliação

Nível de Controle (NC)

6+ Machos/armadilha
Em + 30% das armadilhas do canavial

Caso não atingido o nível de controle, avalia-se novamente em 15 dias

2º Avaliação

Cada armadilha monitora até 50 ha, e deve ser posicionada na bordadura e de forma homogênea na lavoura.

Cotesia flavipes

- É uma pequena vespa parasitóide da broca-da-cana;
- A vespa parasita lagartas nos últimos instares e reduz a população da praga nas gerações seguintes;
- A taxa média de parasitismo observada em campo situa-se entre 30 e 40%;

Para amostragem da praga por armadilhas, liberar 4 copos de 1.500 vespas de *C. flavipes* por ha, após 20 dias da constatação do NC, no período seco (abril a setembro).

BROCA DA CANA-DE-AÇÚCAR

ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA

Alunos: Alice Kieper Meurer, Felipe Britto, Gabriela Martins, Leonardo Krause e Lucas Marins Peixoto.

O INSETO

Broca-da-cana
Diatraea saccharalis

- É uma das principais pragas da cana-de-açúcar no Brasil.
- Suas lagartas perfuram os colmos, reduzindo a produtividade e favorecendo a entrada de microrganismos que prejudicam a qualidade da matéria-prima para a produção de açúcar e etanol.
- Por isso, o monitoramento e o manejo adequado da praga são essenciais para minimizar perdas na cultura.

CICLO DE VIDA

MÉTODOS DE CONTROLE

CULTURAL

- Rotação de culturas durante a reforma do canavial (ex.: soja);
- Quebra do ciclo da praga e redução da infestação;
- Eliminação de plantas hospedeiras próximas à lavoura, como milho e milheto;
- Realização adequada da colheita e manejo do canavial;
- Integração com outras estratégias de Manejo Integrado de Pragas (MIP).

GENÉTICO

- As variedades transgênicas Bt (*Bacillus thuringiensis*) possuem genes que produzem proteínas capazes de controlar as lagartas da broca durante sua alimentação, protegendo os colmos e reduzindo perdas de produtividade e qualidade industrial.
- Atualmente, diversas cultivares Bt já foram aprovadas para cultivo no Brasil.

CTC20B†
CTC9001B†
CTC9003B†
CTC7515B†
CTC579B†
CTC9005B†

BIOLÓGICO

- É o controle mais utilizado;
- O parasitoide *Cotesia flavipes* ataca as lagartas e reduzindo sua população;
- Outros inimigos naturais, como *Trichogramma galloi*, formigas predadoras e fungos entomopatogênicos (*Beauveria bassiana* e *Metarhizium anisopliae*), também contribuem para o controle da praga;

Beauveria bassiana

Trichogramma galloi

QUÍMICO

- Tem como alvo as lagartas recém eclodidas, que ainda não adentraram o colmo, e raspam as folhas da cultura.

Fipronil 800 WG
Yonon

Pelo método de amostragem por armadilhas, no período chuvoso (outubro a março), realizar a pulverização 6 dias após constatação do NC, e controle biológico após 14 dias da pulverização.

Du Dim 80 WG CI

Vantacor Br;
Tercola;
Tercola BR